

IJTIMOYIY ISHDA, SHAXS PSIXOLOGIK BARQARORLIGINI MUSTAHKAMLASH JARAYONIDA IJTIMOYIY PEDAGOGIKANING RO'LI.

Xoshimova Mohinurxon Baxtiyor qizi

Farg'ona davlat universiteti

Ijtimoiy ish kafedrası 1-bosqich magistranti

<https://doi.org/10.5281/zenodo.17814876>

Zamonaviy jamiyatda inson hayoti davomida turli ijtimoiy, iqtisodiy va ruhiy bosimlarga duch kelmoqda. Shu sababli insonning psixologik barqarorligi ya'ni ruhiy muvozanati, stressga bardosh bera olishi va ijtimoiy muhitga moslashish darajasi, ijtimoiy ishning asosiy o'rganish yo'nalishlaridan biriga aylandi.

Bu jarayonda, ijtimoiy pedagogika muhim o'rin tutadi. Chunki u insonni faqat yordam oluvchi sifatida emas, balki rivojlanish imkoniyatiga ega shaxs sifatida ko'radi. Ijtimoiy pedagogik yondashuv insonni o'z kuchi bilan jamiyatda faol yashashga, ichki resurslarini aniqlashga va ijobiy o'zgarishlarga yo'naltiradi.

Ijtimoiy pedagogika-shaxsni tarbiyalash, ijtimoiylashuvini ta'minlash va ijtimoiy muhitga moslashtirish bilan shug'ullanadi.

Ijtimoiy ish- insonning muammolarini aniqlash, ularni bartaraf etish, himoya qilish va qo'llab-quvvatlashga yo'naltirilgan amaliy faoliyati qamrab oladi. Bu ikki yo'nalishning integratsiyasi shaxsga nisbatan yanada chuqurroq, kompleks yondashuvlarni yaratadi. Ijtimoiy ishchi va Ijtimoiy pedagogning hamkorligi natijasida shaxs nafaqat moddiy yoki ma'naviy yordam oladi, balki o'zini anglash, ijtimoiy faollikni oshirish va ruhiy muvozanatni tiklash imkoniyatiga ega bo'ladi. Bu integratsiyaning ilmiy asoslari mavjud, ular quydagilar:

1.Nazariy jihatdan: ijtimoiy pedagogika shaxsning tarbiyaviy va ijtimoiy shakllanish jarayonlarini o'rganadi. Ijtimoiy ish esa bu nazariy bilimlarni real hayot muammolarini hal etishga tatbiq etadi.

2.Amaliy jihatdan: ijtimoiy ishchi inson bilan to'g'ridan-to'g'ri ishlaydi. Ijtimoiy pedagog esa shaxsni ijtimoiy jihatdan rivojlanishga yordam beradi. Shu orqali insonning ruhiy, ma'naviy va ijtimoiy ehtiyojlarini tartibga solishda ishtirok etadi.

3.Axloqiy jihatdan: har ikkala soha ham insonparvarlik, adolat, empatiya va yordam tamoyillariga asoslanadi. Yuqoridagi ikki sohaning integratsiyasi juda ahamiyatli. Ya'ni, shaxsning psixologik barqarorligini mustahkamlaydi, ijtimoiy muammolarga tarbiyaviy yechim topishda ham samara beradi. Shaxsni ijtimoiy faol, mustaqil va mas'uliyatli bo'lib hayotga kirib borishini ta'minlaydi va ijtimoiy yordam tizimini yanada samarali va insoniy qilishi bilan ham muhim sanaladi.

Har ikki soha uchun, **individ, shaxs, inson** tushunchasi va bu tushunchalarning bir-biridan farqi ahamiyatlidir.

Individ-bu biologik mavjudot sifatida insonning jamiyatda hali ijtimoiy tarbiyaga ega bo'lmagan, tabiiy xususiyatga ega shaklidir. Ya'ni inson, tug'ilgan paytida u individ hisoblanadi, chunki u hali jamiyat bilan faol aloqa qilmagan bo'ladi.

Shaxs- bu individning jamiyatda shakllangan, o'z fikri, qadiriylari, mas'uliyati va ijtimoiy tarbiyaga ega bosqichidir. Ya'ni inson, jamiyat bilan muloqotda bo'lib, ijtimoiy tajriba orttirganida shaxsga aylanadi.

Inson-bu ham biologik, ham ijtimoiy mavjudot bo'lib, unda tabiiy (jismoniy) va ma'naviy (ruhiy, aqliy) jihatlar birlashadi. Ya'ni insonni, o'z xulqi, fikri, ruhiy va jismoniy holati bilan jamiyatda o'rin topadi. Hayoti bo'yicha, shakllanib, o'sib boradi. Bu fanlarning integratsiyasi quydagi ahamiyatlarni qamrab oladi. Ijtimoiy ish va ijtimoiy pedagogika, insonning psixologik barqarorligini mustahkamlaydi. Ijtimoiy muammolarga tarbiyaviy yechim topadi. Shaxsni ijtimoiy faol, mustaqil va mas'uliyatli hayotga tayyorlaydi. Ijtimoiy yordam tizimini yanada samaraliy qiladi. Umumiy olganda, ijtimoiy ish va ijtimoiy pedagogika integratsiyasi bu insonni faqat yordam oluvchi emas, balki o'z hayotini o'zgartira oluvchi faol subyekt sifatida qarashga ko'mak beruvchi ilmiy-amaliy yo'nalishdir. Bu fanlarning uyg'unligi natijasida, ijtimoiy yordam tizimi yanada mukammal, samaraliy va insonparvar tus oladi.

Shu o'rinda savol o'rta qo'yilgan: O'zbekiston uchun ijtimoiy pedagogika faoliyati kerakmi?

Yuqorida aytilganidek, ijtimoiy pedagogika bu jamiyatda insonni ijtimoiy moslashuvi, ma'naviy shakllanishi va ijtimoiy muammolarini bartaraf etishga xizmat qiluvchi fan. O'zbekiston kabi yosh aholasi ko'p, madaniy jihatdan boy, ammo ijtimoiy muammolari hali mavjud bo'lgan davlatda bu fan ijtimoiy barqarorlikning kafolati bo'lib xizmat qiladi. Ijtimoiy pedagogika, inson qalbiga yo'l topish san'atidir. O'zbek jamiyatida bu yo'nalishni rivojlantirish, yosh avlodni himoya qilish va sog'lom ijtimoiy muhit yaratish, millat kelajagini mustahkamlashning eng samarali yo'li deb ayta olamiz.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

- 1.M.Q.Raxmonova. "Ijtimoiy pedagogika". Toshkent 2022-yil.
- 2.B.Sh.Shermuhhammadov. "Umumiy Pedagogika". Farg'ona 2022-yil.
- 3.M.M.Abdurahmonova. "Maktabda ijtimoiy ish". Farg'ona 2022-yil.
- 4.M.M.Abdurahmonova, S.V.Alekseyeva, M.N.Latipova. "Yordamga muhroj bolalar bilan ijtimoiy ish". Farg'ona 2021-yil.

5.“Bolalar va oilalar bilan ijtimoiy ish amaliyoti bo‘yicha amaliy qo‘llanma”
Farg‘ona 2017-yil.

